

УДК 001.891:378:004.9

ЦИФРОВІЗАЦІЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ВИЩІЙ ШКОЛІ: СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УМОВАХ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

Бережна Світлана – доктор філософських наук, професор, проректор з наукової, інноваційної і міжнародної діяльності, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. У статті досліджено стратегічні пріоритети цифровізації наукової діяльності в закладах вищої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства та викликів Індустрії 4.0. Проаналізовано трансформацію науково-дослідного середовища через інтеграцію інтелектуальних систем, великих даних та хмарних сервісів. На прикладі досвіду Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди розкрито практичні аспекти використання цифрових технологій в екосистемі вишу. Обґрунтовано, що цифровізація є стратегічним вектором підготовки вчителя-дослідника нового покоління, здатного до гнучкої взаємодії в цифровому освітньому просторі.

Ключові слова: цифровізація, вища освіта, наукова діяльність, інформаційне суспільство, хмарні технології, LMS Moodle, академічна доброчесність, штучний інтелект, ХНПУ імені Г. С. Сковороди.

Abstract. The article examines the strategic priorities of the digitalization of scientific activity in higher education institutions in the context of the information society's development and the challenges of Industry 4.0. The transformation of the research environment through the integration of intelligent systems, Big Data, and cloud services is analyzed. Based on the experience of H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, the practical aspects of utilizing digital technologies within the university ecosystem are revealed. It is substantiated that digitalization serves as a strategic vector for training a new

generation of teacher-researchers capable of flexible interaction in the digital educational space.

Keywords: digitalization, higher education, scientific activity, information society, cloud technologies, LMS Moodle, academic integrity, artificial intelligence, H. S. Skovoroda HNPУ.

Динамічна трансформація освітнього та наукового середовища, зумовлена викликами Industry 4.0 та глобальною цифровізацією суспільства. В зазначених умовах наукова діяльність стає не просто технічним оновленням, а стратегічним пріоритетом, що забезпечує конкурентоспроможність закладів вищої освіти (ЗВО) та якість підготовки фахівців нового покоління.

Процеси цифрової трансформації в Україні регулюються низкою стратегічних документів, зокрема Концепцією розвитку штучного інтелекту в Україні та Дорожньою картою з регулювання ШІ. На міжнародному рівні орієнтирами слугують «Рекомендації щодо етики штучного інтелекту» ЮНЕСКО та рамки цифрових компетентностей. Теоретико-методологічний базис дослідження спирається на праці В. Биков, С.Доценко, В. Кухаренко, Н. Морзе, Н. Пономарьова, С. Семеріков, О. Спірін, О. Овчарук, Н.Олефіренко, Ю. Триус та інших науковців, які розглядають цифровізацію як каталізатор оновлення дидактичних систем та створення гнучких інтерактивних екосистем.

Сучасна науково-дослідна робота у вищій школі базується на активному впровадженні Big Data та хмарних інструментів (Google Workspace for Education, Microsoft 365). Це дозволяє автоматизувати пошук інформації, моделювати складні процеси та забезпечувати мобільність дослідників. Використання бібліографічних менеджерів (Zotero, Mendeley) стає стандартом технічної якості наукових праць, мінімізуючи рутинні помилки. Прикладом успішної реалізації цього пріоритету є досвід

Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, де платформа Moodle трансформована у повноцінний науковий хаб. Через інструменти «Форум», «Wiki» та «Семинар» реалізується принцип колективної наукової творчості, що стимулює розвиток критичного мислення та дозволяє здійснювати взаємне рецензування робіт у цифровому форматі.

Пріоритетним вектором розвитку є перехід до прозорі колаборативної діяльності. Ключовим інструментом тут виступають університетські інституційні репозитарії. Депонування наукових результатів (тез, статей, магістерських робіт) у відкритому доступі підвищує індекс цитованості молодих науковців та забезпечує довгострокове зберігання даних. Важливою складовою є управління цифровим профілем дослідника через міжнародні ідентифікатори ORCID, Google Scholar та ResearchGate, що інтегрує українську науку у світовий простір.

Зазначимо, що цифровізація вимагає посилення контролю за якістю наукового контенту. Пріоритетом є формування культури академічної доброчесності через використання автоматизованих систем перевірки на плагіат (наприклад, StrikePlagiarism) та впровадження спеціалізованих навчальних дисциплін («Основи наукових досліджень», «Академічна доброчесність»). Етичне використання ІІІ стає наріжним каменем сучасної наукової діяльності.

Перспективи розвитку. Подальша цифровізація наукової діяльності у вищій школі пов'язана із персоналізацією наукових траєкторій студентів та викладачів. Створення «цифрового портфоліо» та використання адаптивних систем аналітики дозволяють перейти від масової підготовки до індивідуального супроводу дослідника. В умовах воєнного стану цифрові інструменти (BigBlueButton, Zoom, Google Meet) залишаються

безальтернативним засобом забезпечення безперервності наукової комунікації та міжнародної колаборації.

Отже, цифровізація наукової діяльності у виші сьогодні виходить за межі суто технічної модернізації. Це стратегічний процес формування вчителя-дослідника або фахівця-науковця, здатного працювати у відкритому інформаційному середовищі на засадах етичної відповідальності, інноваційності та глобальної мобільності. Досвід ХНПУ імені Г. С. Сковороди підтверджує, що системне поєднання LMS-платформ, хмарних сервісів та принципів Open Science створює дієву модель розвитку вищої школи в умовах інформаційного суспільства.

Література:

1. Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні (2023) : Міністерство цифрової трансформації в Україні [online]. Available at : <https://thedigital.gov.ua/news/regulyuvannya-shtuchnogo-intelektu-v-ukrainiprezentuemodorozhnyu-kartu> [Accessed 02.01.2025].
2. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні (2020) : Розпорядження Кабінет Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. [online]. Київ. Available at : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#n8> [Accessed 02.01.2025].
3. Проект «Інструктивно-методичні рекомендації щодо запровадження та використання технологій штучного інтелекту в закладах загальної середньої освіти рекомендацій із використання ШІ в школах» (2024) : Міністерство цифрової трансформації України, Міністерство освіти і науки України [online]. Available at : <http://surl.li/> [Accessed 02.01.2025].
4. UNESCO's Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence: key facts. (2023). [online] Available

at:<https://www.unesco.org/en/articles/unescos-recommendation-ethics-artificial-intelligence-key-facts> [Accessed 02.01.2025].